

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Oliveira, X. L. C., & Davel, E. P. B. (2025). Digital social currencies, institutional pressures and the social modeling of technology. *Revista de Administração Contemporânea*, 29(1), e240093. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2025240093.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Oliveira, X. L. C., Davel, E. P. B., & Correia, G. F. A. (2023). Cultural entrepreneurship as affective networks: A multi-sited ethnography of food markets. RAC. *Revista de Administração Contemporânea*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15021274>

REVIEWERS:

- Gabriel Farias Alves Correia (Universidade Federal Fluminense, Brazil)
The others reviewers did not authorize the disclosure of their reports.

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer: Gabriel Farias Alves Correia
Date review returned: May 24, 2024
Recommendation: Major revision

Comments to the authors

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de leitura do texto submetido. Trata-se de uma ideia original com alto potencial de contribuição para a área. O texto está, no geral, bem-organizado, com parágrafos e ideias bem desenvolvidas, discutindo com autores recentes os temas abordados. No entanto, pontuo alguns aspectos que precisam ser aprimorados para uma divulgação científica de qualidade na revista.

- 1) Aspectos gerais:

a) Acredito que os autores poderiam ter sido mais ousados no título, despertando no leitor a curiosidade sobre um conteúdo de uma pesquisa que, de fato, é muito interessante.

b) Existem erros ortográficos que necessitam de revisão. Por exemplo, na página 7: “uma vez que, a noção das emoções básicas, como tristeza, raiva e felicidade, não é capazes de descrever a amplitude e pluralidade das cenas”, entre outros. Sugiro também um maior cuidado com o uso de expressões que sugerem a inauguração de um campo de estudo, sendo que já existem inúmeras pesquisas que abordam a temática. Um exemplo utilizado nas páginas 4 e 16: “instituímos”. Cabe uma revisão detalhada nesse sentido.

2) Introdução:

a) O objetivo está amplo, dificultando a compreensão de delimitação por parte do leitor. Ao apresentar o objetivo como “compreender como as redes afetivas sustentam o empreendedorismo cultural”, o leitor se questiona: serão compreendidas todas as redes afetivas? Algumas? Na página 7, por exemplo, os autores destacam a existência do que chamaram de “práticas afetivas” e acredito que essa pode ser uma saída a ser pensada na definição do objetivo do texto. Sobre o empreendedorismo cultural, são todos os aspectos? Em todos os locais do mundo? É um estudo comparativo? E os mercados populares? Uma explanação bem delimitada do objetivo acredito que se faz necessária.

3) Referencial teórico:

a) Há, por todo o referencial teórico, ideias de autores antigos que suportam autores recentes, quando deveria ser o contrário. Exemplo: “Embora alguns estudos tenham discutido sobre a afetividade e a emoção nas interações em redes (Agostini et al., 2019; Zagenczyk et al., 2020), poucos se propõem a investigar o afeto utilizando a teoria de redes, dentre eles destacam-se: a teoria do afeto de Lawler (2001) ...”. São citados autores de 2019 e 2020, e, em seguida, se retoma um autor de 2001. Este apontamento parece simplista, mas é importante no desenvolvimento das ideias. Caso a intenção seja de fato retomar a ideia de um autor anterior, é importante frisar ao leitor, utilizando expressões como “como anteriormente desenvolvido por X...” etc.

b) Os autores dedicam-se a um longo desenvolvimento sobre o empreendedorismo cultural, sendo que o ponto-chave do alto potencial de contribuição do artigo está, em meu ponto de vista, nos aspectos das “redes afetivas” (que acredito que se aplicam mais como práticas afetivas, como os próprios autores colocam). Sugiro, portanto, uma redefinição dos aspectos teóricos para que o protagonismo deste último tópico possa ser evidenciado.

c) Embora compreenda a escolha epistemológica dos autores e tenha realizado minha avaliação considerando o desenvolvido por eles, deixo uma provocação: por que considerar, como desenvolvido no teórico de redes afetivas, os modelos para explicação dos fenômenos sociais, enquadrando-os, e não considerar a realidade multifacetada, plural e dinâmica como demonstrado no referencial de “empreendedorismo cultural”? A impressão que fica ao leitor é de uma quebra, de um primeiro teórico que vai para um lado, crítico, aberto e dinâmico, e de um segundo teórico que caminha em uma direção contrária.

4) Metodologia:

a) Fica evidente a importância de cada um dos mercados selecionados. Entretanto, não fica tão claro o motivo pelo qual foram selecionados esses mercados e não outros. Afinal, por qual motivo selecionar um mercado em Salvador e em Recife, no nordeste brasileiro, optar por um mercado de Belo Horizonte e depois recorrer ao mercado de Londres? Quais são as características preponderantes que aproximam esses quatro locais e afastam tantos outros mercados importantes pelo mundo?

b) Os autores apresentam uma explanação bem detalhada e desenvolvida sobre o trabalho e os parabenizo pela dedicação aos critérios científicos. Entretanto, por se tratar de uma comunicação em formato de artigo, acredito que vários dos aspectos metodológicos precisam ser sintetizados para que haja uma maior dedicação aos aspectos fundamentais do texto: a apresentação e discussão dos resultados. Os aspectos metodológicos estão, de fato, “roubando” (entre muitas aspas) o protagonismo dos resultados.

c) Os autores optam por substituir os nomes reais dos informantes por letras do alfabeto. Entretanto, acredito que tal escolha apresenta uma impessoalidade que não condiz com as escolhas metodológicas e com a proximidade com esses sujeitos que os autores demonstraram ter ao longo da pesquisa. Por isso, sugiro a troca para nomes fictícios em vez das letras do alfabeto.

5) Resultados:

a) Neste tópico, existem pontos que precisam ser trabalhados. Destaco que os resultados se apresentam descritivos e, em alguns momentos, confusos para o leitor. Em alguns momentos, informações adicionais são apresentadas como protagonistas, sendo que o espaço poderia ser utilizado para o desenvolvimento dos aspectos de cada um dos tópicos.

b) Sugiro, fortemente, maior conexão entre a revisão teórica desenvolvida e as análises dos autores. Ainda que tais aspectos sejam trazidos no tópico “discussão”, acredito que existem formas de articular esses dois tópicos sem que um pareça ser a continuação do outro.

6) Discussão e conclusão:

a) Com certeza, o ponto que me decepcionou no artigo. Acredito que os tópicos precisam ser consideravelmente repensados. Faltou um pouco mais de ousadia aos autores no desenvolvimento de ambos, limitando-se, de uma forma metódica, à apresentação de três pontos de contribuição (tópico de discussão) e uma simples descrição do panorama geral do texto (conclusão). Com o desenvolvimento do texto e com a quantidade de dados que possuem, os autores podem apresentar uma reflexão mais ampla e contributiva para o campo da Administração.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: No

Is the problem significant and concisely stated?: No

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: No

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).: Nenhum.

Rating:

Interest: 1. Excellent

Quality: 2. Good

Originality: 3. Good

Overall: 4. Good

Authors' Responses

Avaliador 1

Questão #1

Aspectos gerais:

a) Acredito que os autores poderiam ter sido mais ousados no título, despertando no leitor a curiosidade sobre um conteúdo de uma pesquisa que, de fato, é muito interessante.

b) Existem erros ortográficos que necessitam de revisão. Por exemplo, na página 7: “uma vez que, a noção das emoções básicas, como tristeza, raiva e felicidade, não é capazes de descrever a amplitude e pluralidade das cenas”, entre outros. Sugiro também um maior cuidado com o uso de expressões que sugerem a inauguração de um campo de estudo, sendo que já existem inúmeras pesquisas que abordam a temática. Um exemplo utilizado nas páginas 4 e 16: “instituímos”. Cabe uma revisão detalhada nesse sentido.

Nossa Resposta:

Agradecemos a leitura atenta do nosso artigo e as sugestões e apontamentos compartilhados que nos ajudaram a refletir,

revisar e melhorar nosso texto.

Não identificamos outro título para o artigo, mas, estamos abertos a propostas.

Revisamos minuciosamente e sistematicamente todo o texto para corrigir os erros gramaticais e ortográficos.

Questão #2

Introdução:

a) O objetivo está amplo, dificultando a compreensão de delimitação por parte do leitor. Ao apresentar o objetivo como “compreender como as redes afetivas sustentam o empreendedorismo cultural”, o leitor se questiona: serão compreendidas todas as redes afetivas? Algumas? Na página 7, por exemplo, os autores destacam a existência do que chamaram de “práticas afetivas” e acredito que essa pode ser uma saída a ser pensada na definição do objetivo do texto. Sobre o empreendedorismo cultural, são todos os aspectos? Em todos os locais do mundo? É um estudo comparativo? E os mercados populares? Uma explanação bem delimitada do objetivo acredito que se faz necessária.

Nossa Resposta:

Como nossa pesquisa é de tradição indutiva e qualitativa, seu foco principal é a contribuição conceitual-teórica. Por isso, situamos o objetivo de forma qualitativa, para entender como as redes afetivas sustentam o empreendedorismo cultural. Demostramos e justificamos como esse enfoque representa uma lacuna nas pesquisas sobre empreendedorismo cultural e como pode agregar conhecimento importante sobre o assunto. Na operacionalização da pesquisa, especificamos teoricamente e metodologicamente, o campo empírico, situado, que nos ajudou a realizar esse resultado teórico-conceitual, característico de pesquisas qualitativas-indutivas, para fornecer um avanço para o campo de pesquisas sobre o empreendedorismo cultural. Neste artigo, o enfoque é em ‘redes afetivas’ e não em ‘práticas afetivas’. Revisamos a introdução e fundamentação teórica para deixar tudo isso ainda mais claro para o leitor.

Questão #3

Referencial teórico:

a) Há, por todo o referencial teórico, ideias de autores antigos que suportam autores recentes, quando deveria ser o contrário. Exemplo: “Embora alguns estudos tenham discutido sobre a afetividade e a emoção nas interações em redes (Agostini et al., 2019; Zagenczyk et al., 2020), poucos se propõem a investigar o afeto utilizando a teoria de redes, dentre eles destacam-se: a teoria do afeto de Lawler (2001)”. São citados autores de 2019 e 2020, e, em seguida, se retoma um autor de 2001. Este apontamento parece simplista, mas é importante no desenvolvimento das ideias. Caso a intenção seja de fato retomar a ideia de um autor anterior, é importante frisar ao leitor, utilizando expressões como “como anteriormente desenvolvido por X...” etc.

Nossa Resposta:

Revisamos a seção teórica para resolver esse problema de sequenciamento das ideias e para não gerar mais essa confusão de interpretação.

Questão #4

b) Os autores dedicam-se a um longo desenvolvimento sobre o empreendedorismo cultural, sendo que o ponto-chave do alto potencial de contribuição do artigo está, em meu ponto de vista, nos aspectos das “redes afetivas” (que acredito que se aplicam mais como práticas afetivas, como os próprios autores colocam). Sugiro, portanto, uma redefinição dos aspectos teóricos para que o protagonismo deste último tópico possa ser evidenciado.

Nossa Resposta:

Revisamos todo o texto para deixar mais claro que o texto é centrado nas ‘redes afetivas’ e não em ‘práticas afetivas’ e que a contribuição dos resultados de nosso estudo é voltada para as pesquisas sobre empreendedorismo cultural e empreendedorismo geral. As redes afetivas são o caminho teórico que propomos para desenvolver essa contribuição. Reforçamos a explicação teórica das redes afetivas para deixar isso mais evidente e detalhado.

Questão #5

c) Embora compreenda a escolha epistemológica dos autores e tenha realizado minha avaliação considerando o desenvolvido por eles, deixo uma provocação: por que considerar, como desenvolvido no teórico de redes afetivas, os modelos para explicação dos fenômenos sociais, enquadrando-os, e não considerar a realidade multifacetada, plural e dinâmica como demonstrado no referencial de “empreendedorismo cultural”? A impressão que fica ao leitor é de uma quebra, de um primeiro teórico que vai para um lado, crítico, aberto e dinâmico, e de um segundo teórico que caminha em uma direção contrária.

Nossa Resposta:

Agradecemos pela sensibilidade da avaliação e sugestão, que nos fez refletir muito. Revisamos o texto para amenizar essa quebra, harmonizando mais o desencadeamento das ideias e teorização que tentamos desenvolver.

Questão #6

Metodologia:

a) Fica evidente a importância de cada um dos mercados selecionados. Entretanto, não fica tão claro o motivo pelo qual foram selecionados esses mercados e não outros. Afinal, por qual motivo selecionar um mercado em Salvador e em Recife, no nordeste brasileiro, optar por um mercado de Belo Horizonte e depois recorrer ao mercado de Londres? Quais são as características preponderantes que aproximam esses quatro locais e afastam tantos outros mercados importantes pelo mundo?

Nossa Resposta:

Revisamos o texto para detalhar o processo e os critérios de seleção dos mercados que compõem o nosso campo empírico. Como enfrentamos o limite de palavras estabelecido pela revista, tentamos dar o máximo de detalhamento metodológico sem extrapolar esse limite.

Questão #7

b) Os autores apresentam uma explanação bem detalhada e desenvolvida sobre o trabalho e os parabéns pela dedicação aos critérios científicos. Entretanto, por se tratar de uma comunicação em formato de artigo, acredito que vários dos aspectos metodológicos precisam ser sintetizados para que haja uma maior dedicação aos aspectos fundamentais do texto: a apresentação e discussão dos resultados. Os aspectos metodológicos estão, de fato, “roubando” (entre muitas outras) o protagonismo dos resultados.

Nossa Resposta:

Chegamos a essa mesma constatação, depois que relemos o texto. Então, revisamos a seção metodológica para tentar concentrar as informações e assim, abrir espaço para ampliar detalhamento dos resultados e discussão.

Questão #8

c) Os autores optam por substituir os nomes reais dos informantes por letras do alfabeto. Entretanto, acredito que tal escolha apresenta uma impessoalidade que não condiz com as escolhas metodológicas e com a proximidade com esses sujeitos que os autores demonstraram ter ao longo da pesquisa. Por isso, sugiro a troca para nomes fictícios em vez das letras do alfabeto.

Nossa Resposta:

Revisamos o texto para trocar os nomes dos sujeitos na forma de letras por nomes fictícios.

Questão #9

Resultados:

a) Neste tópico, existem pontos que precisam ser trabalhados. Destaco que os resultados se apresentam descritivos e, em alguns momentos, confusos para o leitor. Em alguns momentos, informações adicionais são apresentadas como protagonistas, sendo que o espaço poderia ser utilizado para o desenvolvimento dos aspectos de cada um dos tópicos.

b) Sugiro, fortemente, maior conexão entre a revisão teórica desenvolvida e as análises dos autores. Ainda que tais aspectos sejam trazidos no tópico “discussão”, acredito que existem formas de articular esses dois tópicos sem que um pareça ser a continuação do outro.

Nossa Resposta:

Revisamos a seção de resultados para deixar o texto claro e melhor explicar e sustentar as categorias indutivas que construímos no processo de teorização. A fundamentação teórica foi importante nesse processo, mas por ser uma pesquisa qualitativa, a indução nesse processo de construção teórica foi primordial. Assim sendo, revisamos o texto para tentar inserir referências, mas tomando cuidado para que não transmita a ideia errônea ao leitor que o processo de construção teórica foi dedutivo.

Questão #10

Discussão e conclusão:

a) Com certeza, o ponto que me decepcionou no artigo. Acredito que os tópicos precisam ser consideravelmente repensados. Faltou um pouco mais de ousadia aos autores no desenvolvimento de ambos, limitando-se, de uma forma metódica, à apresentação de três pontos de contribuição (tópico de discussão) e uma simples descrição do panorama geral do texto (conclusão). Com o desenvolvimento do texto e com a quantidade de dados que possuem, os autores podem apresentar uma reflexão mais ampla e contributiva para o campo da Administração.

Nossa Resposta:

Revisamos essas seções para melhor explicar o que significam os resultados da pesquisa (nossa proposta de categorias e entendimento teórico) em relação as pesquisas existentes no campo do empreendedorismo, em especial do empreendedorismo cultural. Com isso, buscamos dar mais clareza, detalhamento e destaque para o valor dos resultados da pesquisa e de seus potenciais impactos para pesquisas futuras. A revisão teórica feita e todo processo de pesquisa é assentado no campo de pesquisas sobre empreendedorismo. Como o campo da administração é amplo, preferimos não enveredar nesta seara para não soarmos levianos e vagos.

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

Authors' Responses

The authors' responses to the comments of Reviewer 2 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.

ROUND 2

Reviewer 1 report

Reviewer: Gabriel Farias Alves Correia

Date review returned: September 03, 2024

Recommendation: Minor revision

Comments to the authors

Gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de contribuir com o trabalho.

Houveram avanços significativos que são importantes rumo à publicação nesta revista, sobretudo no que tange à demarcação da diferença para o empreendedorismo tradicional. De modo geral, é importante investir neste olhar mais crítico, que os autores demonstraram ter em diversos tópicos, mas ainda “escorregam” em alguns outros. Por isso, acredito que alguns ajustes ainda estão incompletos. Sinalizo, do ponto de vista prático, o fato de que ideias de autores antigos continuam a reforçar ideias de autores atuais, sendo que o contrário é que deve ser realizado (página 2; toda a página 15 se torna um exemplo). É necessário que essa revisão ocorra em todo o artigo, sob o risco de cair em uma inconsistência importante. Ainda estão presentes alguns erros de ortografia e de digitação.

Sobre a questão do título, a partir da sugestão dos autores, ainda acredito em uma maior ousadia. Talvez vinda dos documentos-chave, talvez vinda das falas dos informantes. Acredito que há espaço para isso, a partir da avaliação dos autores.

Em termos metodológicos, a questão fundamental colocada na avaliação anterior ainda não foi contemplada e permanece confusa para o leitor: cita-se “mercados internacionais” (p.6), mas a pesquisa foi realizada em apenas um mercado internacional. A impressão para o leitor é que Londres está destoando do restante, e é preciso apresentar a justificativa, para além de apenas apresentar características deste mercado: Por que um mercado internacional? E por que esse mercado internacional foi em Londres, existindo diversos outros populares ao redor do mundo (e distantes de uma lógica eurocentrista)? Por que se optou por trabalhar com os

aspectos brasileiros de 3 importantes mercados e trazer algo estrangeiro, com outras características, outra cultura, outros modos de fazer, de viver, e afetividades distintas das brasileiras? Ainda está confuso para o leitor, e a escolha única internacional não se sustenta com os argumentos apresentados até aqui. Sobretudo uma escolha internacional eurocentrista. Cita-se que foram utilizados como critérios os mercados populares (mas existem diversos outros europeus populares, que também poderiam ter seus empreendedores identificados, com a busca de uma autorização e mapeamento das redes afetivas). Como foi este processo? Quais tentativas e negativas de outros mercados ao redor do mundo houveram para que um europeu fosse protagonista? Dentro da Europa e das diversas cidades com mercados importantes (Viena, Barcelona, Valência, Madri ou em cidades que não são as principais de seus países, como BH, Recife e Salvador não são as principais para o Brasil aos olhos do estrangeiro), por que Londres? Os aspectos deste mercado não são delineados nas análises e, do mesmo modo, a única fonte de informação (Elton) é citada apenas no quadro em que é apresentado.

A parte final do artigo (discussão e considerações) continua sendo, em minha visão, o ponto fraco do artigo. Embora exista a questão de espaço, um trabalho de síntese em outras partes (sobretudo teóricas, por vezes repetitivas) pode ser realizado. A discussão permanece descritiva. É preciso trazer maiores reflexões, articulações. Da forma que está, os autores se limitam a descrever o que os leitores já leram acima. Por fim, realizar a conclusão com dois parágrafos, sendo que, em um primeiro, se resume o artigo e, no segundo, se apresentam propostas futuras, não atende, em meu ponto de vista, o principal objetivo das considerações: realizar um fechamento do trabalho, com vistas a trazer reflexões para o estudo. É preferível aglutinar (com a necessidade de rearticulação, caso essa seja a opção) os dois tópicos finais do que concluir o trabalho com um breve resumo e sugestões de trabalhos futuros em parágrafos com pouca conexão entre eles.

Espero que as reflexões e provocações sejam instigantes para os autores na fase final de fechamento do trabalho.

Rating:

Interest: 1. Good

Quality: 2. Good

Originality: 3. Good

Overall: 4. Good

Authors' Responses

Avaliador 1

Questão #1

Gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de contribuir com o trabalho.

Houveram avanços significativos que são importantes rumo à publicação nesta revista, sobretudo no que tange à demarcação da diferença para o empreendedorismo tradicional. De modo geral, é importante investir neste olhar mais crítico, que os autores demonstraram ter em diversos tópicos, mas ainda “escorregam” em alguns outros. Por isso, acredito que alguns ajustes ainda estão incompletos. Sinalizo, do ponto de vista prático, o fato de que ideias de autores antigos continuam a reforçar ideias de autores atuais, sendo que o contrário é que deve ser realizado (página 2; toda a página 15 se torna um exemplo). É necessário que essa revisão ocorra em todo o artigo, sob o risco de cair em uma inconsistência importante. Ainda estão presentes alguns erros de ortografia e de digitação.

Nossa Resposta:

Agradecemos a releitura atenta do nosso artigo e sugestões instigantes. Revisamos profundamente e sistematicamente a narrativa do artigo para tentar aprimorar sua dimensão crítica e resolver as inconsistências. Entretanto, destacamos que o artigo não tem propósito de análise crítica fundamentada em teoria crítica. Ou seja, o olhar crítico emerge no processo de construção do conhecimento com intuito secundário. Revisamos também todo o artigo, de forma sistemática, para eliminar todos os erros de ortografia e digitação.

Questão #2

Em termos metodológicos, a questão fundamental colocada na avaliação anterior ainda não foi contemplada e permanece confusa para o leitor: cita-se “mercados internacionais” (p.6), mas a pesquisa foi realizada em apenas um mercado internacional. A impressão para o leitor é que Londres está destoando do restante, e é preciso apresentar a justificativa, para além de apenas apresentar características deste mercado: Por que um mercado internacional? E por que esse mercado internacional foi em Londres, existindo diversos outros populares ao redor do mundo (e distantes de uma lógica eurocentrista)? Por que se optou por trabalhar com os aspectos brasileiros de 3 importantes mercados e trazer algo estrangeiro, com outras características, outra cultura, outros modos de fazer, de viver, e afetividades distintas das brasileiras? Ainda está confuso para o leitor, e a escolha única internacional não se sustenta com os argumentos apresentados até aqui. Sobretudo uma escolha internacional eurocentrista. Cita-se que foram utilizados como critérios os mercados populares (mas existem diversos outros europeus populares, que também poderiam ter seus empreendedores identificados, com a busca de uma autorização e mapeamento das redes afetivas). Como foi este processo? Quais tentativas e negativas de outros mercados ao redor do mundo houveram para que um europeu fosse protagonista? Dentro da Europa e das diversas cidades com mercados importantes (Viena, Barcelona, Valência, Madri ou em cidades que não são as principais de seus países, como BH, Recife e Salvador não são as principais para o Brasil aos olhos do estrangeiro), por que Londres? Os aspectos deste mercado não são delineados nas análises e, do mesmo modo, a única fonte de informação (Elton) é citada apenas no quadro em que é apresentado.

Nossa Resposta:

Agradecemos a leitura fina do texto que, acreditamos, vai ajudar o leitor a melhor entender nossa pesquisa. Revisamos o texto para ajustar o texto referente ao mercado internacional e explicar melhor a razão de escolha deste mercado e sua contribuição para o processo de construção do conhecimento na nossa pesquisa. Detalhamos o processo de identificação e seleção dos mercados, nacionais e internacionais, deixando claro que a escolha não foi pautada por uma lógica eurocentrista. Além disso, incluímos evidências oriundas deste mercado no relato da análise do material empírico.

Questão #3

A parte final do artigo (discussão e considerações) continua sendo, em minha visão, o ponto fraco do artigo. Embora exista a questão de espaço, um trabalho de síntese em outras partes (sobretudo teóricas, por vezes repetitivas) pode ser realizado. A discussão permanece descritiva. É preciso trazer maiores reflexões, articulações. Da forma que está, os autores se limitam a descrever o que os leitores já leram acima. Por fim, realizar a conclusão com dois parágrafos, sendo que, em um primeiro, se resume o artigo e, no segundo, se apresentam propostas futuras, não atende, em meu ponto de vista, o principal objetivo das considerações: realizar um fechamento do trabalho, com vistas a trazer reflexões para o estudo. É preferível aglutinar (com a necessidade de rearticulação, caso essa seja a opção) os dois tópicos finais do que concluir o trabalho com um breve resumo e sugestões de trabalhos futuros em parágrafos com pouca conexão entre eles.

Espero que as reflexões e provocações sejam instigantes para os autores na fase final de fechamento do trabalho.

Nossa Resposta:

Revisamos profundamente a discussão para melhor explicar o significado dos resultados da pesquisa em relação ao campo de pesquisa do empreendedorismo cultural e do empreendedorismo geral. Assim, tentamos reduzir o caráter descritivo da discussão e melhorar a dimensão análise em relação ao avanço para pesquisa futura nesses campos citados na introdução do artigo. Não extrapolamos análise para além desses campos já que toda pesquisa se situa e se enraíza neles.

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

Reviewer 3 report

Reviewer 3 for this round chose not to disclose his/her review report.

Authors' Responses

The authors' responses to the comments of Reviewers 2 and 3 for this round were omitted from this report, since the reviewers did not authorize the disclosure of their report.

ROUND 3

Reviewer 1 report

Reviewer: Gabriel Farias Alves Correia
Date review returned: November 26, 2024
Recommendation: Accept

Comments to the authors

Prezados,

A partir do arquivo enviado, considero que as respostas às questões apresentadas foram satisfatórias. Acredito que os autores avançaram no texto e as considerações por mim apresentadas foram atendidas.

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

Disclaimer: The content of the Peer Review Report is the full copy of reviewers and authors' reports. Typing and punctuation errors are not edited. Only comments that violate the journal's ethical policies such as derogatory or defamatory comments will be edited (omitted) from the report. In these cases, it will be clearly stated that parts of the report were edited. Check [RAC's policies](#).